

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ДЕТАЛЬНОМ ГЛУБИННОМ ПРОГНОЗЕ СКРЫТЫХ ЖИЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДЯХ

В.Ф.Скрябин –

ННО «Ветеран геологии»,

Ф.К.Диваев*, П.Б.Хажобаев, Б.Р.Мамиров, Б.И.Гайбуллаев

Институт минеральных ресурсов,

divaev2749@mail.ru, farhodxajibaev@gmail.com,

b.mamirov.geol@mail.ru, gaybullaevbehruzbeq0710@gmail.com

Узбекистан.

Проблема выявления новых рентабельных для отработки скрытых эндогенных золоторудных месторождений стоит весьма остро не только в Узбекистане, но и в большинстве стран с развитой горнодобывающей промышленностью. Сложность проблемы обнаружения скрытых, находящихся, как правило, на большой глубине рудных месторождений заключается в том, что с помощью долгое время применявшихся традиционных методов поисков и разведки слабо-эродированных объектов (металлометрическая съёмка, проходка канав, расчисток, короткометражных скважин) выявить скрытых месторождения, как правило, не удаётся.

Для достижения этих целей необходимо применение новых дистанционных методов, несмотря на очевидное их удорожание.

Другая сложность прогнозирования заключается в том, что выделяемые, т.н. перспективные площади, даже при комплексировании всех доступных методов, имеют качественные характеристики (“высокоперспективные”, “слабоперспективные”), что не позволяет среди множества ранее выделенных разными исследователями перспективных площадей надёжно и уверенно выделять среди них наиболее перспективные по объективным количественным показателям.

В данной работе авторы предлагают краткое описание методики количественной оценки перспективности выделенных площадей на скрытое оруденение на основе суммирования интенсивностей основных геологических полей: геолого-минералогического, геохимического и геофизического, выраженных в общих относительных единицах.

Природная встречаемость промышленных гидротермальных месторождений среди массы мелких рудных проявления для территории СССР составляет лишь 2-4% [3, с. 34-36]. Такова, очевидно, и их выявляемость без предварительных детальных прогнозных построений, поскольку они, на примере 2-х слабоэродированных промышленных золоторудных объектов (Междуречье и Кызата), представлены весьма слабыми наземными аномальными полями рудогенных химических элементов [2] и метасоматитов аргиллизитовой формации.

Поэтому основной задачей прогноза, предваряющего детальные глубинные поиски, является усиление аномалий всех видов (геологических, эндолитеохимических и геофизических) и детализация их структуры с выявлением центров максимальной интенсивности, как местонахождения на глубине возможных скрытых потенциально промышленных рудных тел.

Для реализации этих задач с определённой достоверностью предлагается ряд методических действий - приёмов и оценок величин различных показателей геополей на приближённо-количественном и полуколичественном уровнях. Насколько это известно авторам, они являются определёнными новациями.

Так, вводится понятие о третьем гидротермальном геоминералогическом поле со своими фоновыми, ореольными и аномальными показателями. Картируются с попикетными визуальными оценками в % на полуколичественном уровне показатели: распространённости или интенсивности 5-ти условных монополей: сульфидов, несульфидов, метасоматических изменений пород (аргиллизиты, пропилиты и др.), стержневых кварцевых жил и прожилковые. На этой основе могут быть построены соответствующие цифровые карты в изолиниях. Обычные геологические карты такой количественной нагрузки не несут. Геоминералогические поля является первопричиной нахождения в природе полей геохимических и геофизических. Устанавливается более контрастная и чёткая, нежели эндолитеохимическая, вертикальная (по падению рудных зон), зональность распределения отдельных фаций аргиллизитов в геопоях жильных золоторудных объектов, размещающихся в магматитах среднего - кислого состава. Её использование позволяет увеличить достоверность оценок уровня среза – подсечения рудных зон Z , устанавливаемого пока только по эндолитеохимическим данным.

Предлагается также действие-приём количественного сложения (объединения) интенсивностей (J) геоминералогических,

эндолитогеохимических, атмогеохимических и геофизических монополей, сначала по каждому методу, а затем их вместе в J единого геополья (Рис. 1).

Ранг полей	Общее поле I	Общее геологическое поле ОГПИ				
		Главные поля II	Частные поля III	Отдельные поля IV	Монополя V	
В и д ы п о л е й	Геоминералогические ГМП II (вещественные, оцениваемые визуально)	Рудно-минералогические РМП III	Сульфидов } Ассо- Несульфидов } циа- } ции } J_i^* площадного распространения в %	Отдельных минералов с огромным их числом; визуально не выделены		
		Нерудно-минералогические (связаны с метасоматическими преобразованиями пород) НРМП III	Аргиллизитовые } Фор- Проилитовые } ма- и др. } ции } J_i^* изменения в %			
		Прожилково-жилные ПЖП III	Стержневых жил } J_i площадного Прожилков } распространения в %			
	Геохимические ГХП II (определяемые и замеряемые приборно)	Эндолитогеохимические ЭП III	Рудогенных ХЭ (металлов и металлоидов)	Главных ХЭ: Au, Ag } Сопутствующих } J_i в (индикаторных) ХЭ: } весовых As, Sb, Pb, Cu } %, или в г/т		
			Петрогенных ХЭ (в практике поисков пока не используются)		Si, Al, K, Na, Ca, Mg, Fe и др.	
	Геофизические ГФП II (замеряемые приборно)	Геоатмохимические АХП III	Металлов (в парообразных формах)	Au, Ag, Hg и др.: J_i в нанограммах в 1м ³ воздуха		
			Общих газов		CO ₂ , H ₂ S, H ₂ и др.; J_i в объёмных %	
			Необходима детализация			
	Число полей	1	3	8	>8 без ГФП	Геохимических около 20

* J_i - интенсивность количественного проявления полей с указанием их размерностей.

Рисунок 1. Системное разделение и соединение гидротермальных геополей по видам и рангам применительно к практике выявления недостаточно эродированных жильных кварц-золото-сульфидных месторождений (принципиальная схема)

Первоначальные варианты такого аддитивного сложения в РУз в 1950-1970 гг. были связаны с крупномасштабными прогнозами и являлись качественно-полуколичественными. Количественное аддитивное сложение J монополей всех видов, измеряемых в различных абсолютных единицах (весовые % и г/т, площадные %, омы, вольты и т.д.), не корректно. Более правильным является мультипликативное суммирование относительных, приведенных к фоновым значениям, единиц (отн. ед.) величин J . В итоге создаются новые цифровые фоновые и ореольно-аномальные поля. Последние изображаются картографически в изолиниях отн. ед. J . Сложение выполняется только на участках взаимно перекрывающихся полей.

По аналогии с эндолитогеохимическими полями, устанавливается понятие о площадных продуктивностях P отдельных монополей –

геоминералогических и геофизических, измеряемых в единых относительных единицах m^2 . отн. ед. В итоге появляется возможность аддитивного сложения-объединения сначала отдельных монополей 3-х видов, затем их вместе в единую суммарную P общего геополя. Итоговая сумма зависит не только от величин J , но и от размера площадей S . Поэтому информативной является скорее не величина обычного P , а величина удельного среднего на ед. площади ($P_{уд}$). Она, с учётом уровней среза, позволяет более полно и более достоверно, чем величины J , судить как о масштабе конкретной скрытой рудной минерализации, так и об относительной значимости сравниваемых по масштабу полей, например, для установления очередности их глубинного изучения.

Применение указанных выше методических приёмов, как оценочных критериев, может повысить достоверность глубинного прогноза в оптимальном варианте до 15-20% и тем самым максимально приблизиться к решению вышесформулированных задач.

Специалисты, заинтересованные данной тематикой, могут ознакомиться с подробным описанием охарактеризованного метода в журнале “Геология и минеральные ресурсы” Ташкент, 2023, № 6, с. 39-54. Авторы надеются получить критические замечания, способствующие улучшению предлагаемой методики.

REFERENCES

1. Панченко А.Е. Скрытые золоторудные месторождения Чаткало-Кураминского региона – будущее горнодобывающей отрасли. //Мат-лы Междунар. конф. /Под ред. Б.Ф. Исламова. Госкомгеологии РУз; Национ. комитет геологов РУз. – Ташкент: НКГУ, 2018, 273с.
2. Пирназаров М.М., Колоскова С.М. Золоторудные рудно-геохимические системы Шаваз-Дукентского грабена (Восточный Узбекистан). Ташкент: ГП «ИМР», 2007, 95с.
3. Справочник по геохимическим поискам полезных ископаемых. / Под ред. А.П. Соловова.-М.: Недра, 1990, 335с.